

TÍTULO: Asesoría pedagógica tutorial a docentes para la atención integral de estudiantes con Implante Coclear.

AUTORES: Lic. Yezmín Giselle Pérez Rivero. Círculo Infantil “Los Becaditos”, Calle 42, entre 5ta y 7ma, Reparto Miramar, Municipio Playa. 53136500, gmrfl96604@gmail.com

Dr. C. Yudit Luaces Grant. (Universidad de Camagüey, Carretera de Circunvalación Norte, entre Camino Viejo de Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte, Camagüey, Cuba. 32242515, yudit.luaces@reduc.edu.cu

3. El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.(Taller de reflexión)

Resumen:

La investigación que se presenta con el título “Asesoría pedagógica tutorial a docentes para la atención integral de estudiantes con Implante Coclear, en condiciones de inclusión, constituye una respuesta científica a una problemática existente en el tratamiento a los niños con este diagnóstico. Para su desarrollo se emplearon métodos del nivel empírico: análisis documental, la entrevista, la observación. Los que permitieron sistematizar los elementos teóricos y metodológicos más importantes y recoger información sobre el estado actual del problema. La investigación tiene como objetivo favorecer la preparación de los docentes en función de la atención integral del estudiante con Implante Coclear, en condiciones de inclusión. De modo que le propicie al docente conocimiento sobre aspectos teóricos del Implante Coclear, y las particularidades psicopedagógicas de los niños sordociegos y sordos.

Palabras clave: Implante Coclear, atención integral, diagnóstico, inclusión.